

EXERCÍCIO FÍSICO

&

DIABETES

MELLITUS TIPO 2

O que acontece no corpo?

O Diabetes Mellitus Tipo 2 ocorre quando o seu corpo não consegue usar a insulina direito. Imagine que a insulina é uma "chave" que abre as células para o açúcar entrar e virar energia;

Nessa doença, a "fechadura" está emperrada e isso acarreta o aumento do nível de açúcar no sangue.

Isso acontece, na maioria das vezes, pela união de dois fatores: a herança da família e o estilo de vida, principalmente o excesso de peso e a má alimentação.

Por que é perigoso?

Ter muito açúcar circulando no sangue "machuca" os vasos sanguíneos por dentro. Se não cuidar, isso pode causar problemas sérios na visão, falha nos rins e feridas nos pés que demoram a cicatrizar.

Além disso, o coração sofre mais esforço, o que aumenta bastante o risco de infartos e derrames.

Como o exercício físico pode ajudar

Quando você se mexe, seus músculos "bebem" o açúcar do sangue para usar como energia, o que diminui a glicose naturalmente.

Além de baixar o açúcar, o exercício, quando feito "certinho" tem outros inúmeros benefícios.

A atividade física pode ajudar a perder a gordura da barriga, desinflamar o corpo e deixar o coração mais forte para bombear sangue com saúde.

Qual o melhor exercício físico?

A ciência recomenda equilibrar exercícios aeróbicos (por exemplo, caminhada e bicicleta) e exercícios de força (exemplos são musculação, funcional e pilates).

O perigo de ficar parado

Ficar muito tempo sentado ou deitado é um grande problema.

A falta de movimento e o excesso de telas fazem o corpo "enferrujar" e acumular gordura, o que piora o controle do açúcar.

Estudos mostram que quem não se exercita tem mais dificuldade em controlar a doença e pode perder a independência nas tarefas do dia a dia conforme envelhece.

Por isso, faça o possível: trocar o tempo sentado por atividades leves pode ajudar. Se a semana for corrida, concentrar o exercício no fim de semana também funciona. O importante é adaptar à rotina e não ficar parado!

Autoria e referências

Curso de Medicina

Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM)

Discentes

- Gabriel Lima Gontijo Carneiro
- Mateus Reis Cardoso Fonseca

Docentes

- Juliana Lilis da Silva
- Natália de Fátima Gonçalves Amâncio

Referências

ESCANEE